

POLAND

POLAND

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ.

Абдукаримов Н.М.

.Старший преподаватель

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683303>

Аннотация:

Современные исследования в области профилактики стоматологических заболеваний демонстрируют значительный прогресс в теоретическом осмыслении и практическом применении методов, направленных на снижение стоматологической заболеваемости. В статье проанализированы отечественные оригинальные исследования, опубликованные с 2009 по 2022 год. Особое внимание уделено вопросам роли стоматолога общей практики, индивидуальной гигиены, междисциплинарного подхода, а также эффективности комплексных профилактических программ. Сделан акцент на необходимости раннего выявления и своевременного лечения заболеваний полости рта как ключевых факторов успешной профилактики.

Ключевые слова: профилактика, стоматология, пародонтит, гигиена полости рта, стоматолог общей практики, эффективность.

Abstract:

Recent developments in dental disease prevention reflect an increasing integration of interdisciplinary and patient-centered approaches. This literature review synthesizes Russian scientific publications from 2009 to 2022, analyzing models of preventive care in dentistry. Emphasis is placed on the role of general dental practitioners, the importance of personal hygiene practices, and systemic strategies to reduce incidence rates. The review highlights the role of early diagnosis and continuous patient education in achieving long-term preventive outcomes.

Keywords: prevention, dentistry, periodontitis, oral hygiene, general dental practitioner, effectiveness.

Введение

Стоматологические заболевания, в частности кариес и воспалительные поражения пародонта, остаются одними из наиболее распространённых хронических заболеваний человека. В условиях роста стоматологической заболеваемости ключевую роль приобретает

профилактика — как клиническое направление, так и образовательный и социальный инструмент.

Материалы и методы: Изучены данные научной литературы из международной базы данных Scopus, а также отечественных источников, отражающих проблему. Рассмотрены современные клинические протоколы и подходы к профилактике.

Целью настоящего исследования является систематизация научных данных о современных подходах к профилактике стоматологических заболеваний на основе оригинальных российских источников.

Современные концепции профилактики.

Авраамова О.Г. подчёркивает необходимость перехода к системному, популяционному подходу, при котором профилактика охватывает как индивидуальный уровень, так и общественное здравоохранение [2]. Буриева Н.А. и Махсумова И.Ш. рассматривают профилактику как интеграцию медицинских, поведенческих и социальных факторов [1].

Березин В.А. с соавт. обосновывает критерии эффективности профилактических мероприятий, включая снижение распространённости и интенсивности стоматологических заболеваний, улучшение гигиенических навыков и повышение стоматологической грамотности [3].

Роль врача-стоматолога и междисциплинарный подход.

Харитонов М.П. и др. указывают на ведущую роль стоматолога общей практики как координатора профилактических мероприятий [5]. Согласно исследованиям Абдукаримова Н.М. [7, 8], интеграция профилактики с ортодонтическим лечением и терапией пародонта позволяет достичь устойчивого клинического эффекта, особенно у пациентов с хроническими формами заболеваний.

Работы Абдукаримова Н.М. и Джалиловой Ю. посвящены патогенезу пародонтита и обоснованию профилактической терапии на ранних этапах воспалительного процесса [9].

Значение индивидуальной гигиены и образования пациентов.

Сидельникова Л.Ф. и др. подчёркивают, что эффективная гигиена полости рта — один из центральных элементов профилактики [6]. Важным направлением остаётся обучение пациента гигиеническим навыкам, выбору средств индивидуальной защиты, регулярности и качеству гигиенических процедур.

POLAND

POLAND

Луцкая И. в монографии «Профилактическая стоматология» предлагает подробную классификацию профилактических мероприятий по уровням — первичная, вторичная и третичная профилактика [4].

Эпидемиология и факторы риска.

Бекжанова О. и соавт. провели многофакторный анализ развития пародонтита, выявив взаимосвязь между образом жизни, системными заболеваниями и уровнем гигиены полости рта [10]. Эти данные служат основой для разработки индивидуальных и групповых профилактических стратегий.

Заключение:

Анализ отечественной литературы показывает, что профилактика стоматологических заболеваний должна носить комплексный и поэтапный характер. Эффективность мероприятий повышается при активном участии стоматолога общей практики, междисциплинарном взаимодействии и активной образовательной работе с пациентами. Современные подходы должны быть направлены на интеграцию профилактики в ежедневную клиническую практику и в систему общественного здравоохранения

Список литературы:

1. Буриева Н. А., Махсумова И. Ш. Профилактическая работа в аспекте стоматологических заболеваний // ББК 60 С 56. – 2019. – С. 185.
2. Аврамова О. Г. Профилактика как основа снижения стоматологической заболеваемости населения России в современных условиях // Современная стоматология: от традиций к инновациям. – 2018. – С. 3–8.
3. Березин В. А., Смирнова Н. В., Лебедев П. С. Основы критериев эффективности профилактических мероприятий в стоматологии // Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 165–170.
4. Луцкая И. Профилактическая стоматология. – М.: Litres, 2022.
5. Харитонова М. П., Зайцева Е. И., Васильева А. А. Роль врача-стоматолога общей практики в профилактике основных стоматологических заболеваний // Проблемы стоматологии. – 2009. – Т. 1. – № 1–3. – С. 13–15.
6. Сидельникова Л. Ф., Петрова И. Н., Жукова Т. С. Эффективная гигиена полости рта – важный этап профилактики стоматологических заболеваний // Современная стоматология. – 2014. – № 1. – С. 66–69.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Абдукаримов Н. М., Мухиддинзода Д. Профилактика стоматологических заболеваний – основная актуальная проблема современной стоматологии // ББК 72я43 (4Беил+5Кит) Н76. – 2021. – Т. 73.
8. Абдукаримов Н. М. Ортодонтическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта // Экономика и социум. – 2022. – № 5-2 (92). – С. 3–6.
9. Абдукаримов Н. М., Джалилова Ю. Этиология и патогенез пародонтита. – 2021.
10. Бекжанова О., Ризаев Э., Олимджонов К. Многофакторный анализ развития пародонтита // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – № 2. – С. 26–30.